

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ДЕМОГРАФИИ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ

Преподаватель Термезского государственного университета

Ачилдиева Нигора Бахтиёровна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7459335>

Аннотация. В статье рассматривается наука, изучающая население, его численность, географическое распределение и состав, закономерности воспроизводства населения в зависимости от социальных и культурных факторов, закономерности и факторы, определяющие или существенно влияющие на такие явления человеческой жизни, как рождаемость, смертность, брачность и прекращение брака, воспроизводство супружеских пар и семей, воспроизводство населения в целом как единства этих процессов.

Ключевые слова: лексика, значение, смысл, демография, население, брачность, смертность, воспроизводство.

BASIC CONCEPTS ABOUT DEMOGRAPHY AND DEMOGRAPHIC VOCABULARY

Abstract. The article deals with the science that studies the population, its size, geographical distribution and composition, patterns of population reproduction depending on social and cultural factors, patterns and factors that determine or significantly affect such phenomena of human life as fertility, mortality, marriage and termination of marriage, the reproduction of married couples and families, the reproduction of the population as a whole as the unity of these processes.

Key words: vocabulary, meaning, meaning, demography, population, nuptiality, mortality, reproduction.

Демография относится к числу наук, изучающих население (народонаселение). В большинстве демографических работ термины «население» и «народонаселение» используются как синонимы. Демография (греч. демос- народ, графо- пишу) – это наука о закономерностях воспроизводства населения, о зависимости его характера от социально-экономических, природных условий миграции, изучающая численность, территориальное размещение и состав населения, их изменения, причины и следствия этих изменений и дающая рекомендации по их улучшению.

Демография – это вид практической деятельности по сбору данных, описанию и анализу изменений в численности, составе и воспроизводстве населения.

В «Словаре социолингвистических терминов» отмечается, что демография – это «наука о народонаселении, его численности, географическом распределении и составе, о закономерностях воспроизводства населения в зависимости от социальных и культурных факторов. Учет различных демографических данных очень важен при изучении социолингвистических проблем».

Демография – это наука о типах, способах и природе воспроизводства населения и факторах, обуславливающих и влияющих на этот процесс. В «Толковом словаре иноязычных слов» под редакцией Л.П.Крысина даётся такое определение: «Демография-это наука о народонаселении, его составе, численности, росте, распределении на территории земного шара, воспроизводстве и т.п.

В изучении динамики населения центральное место занимает воспроизводство населения в целом и составляющих его компонентов. Естественное движение населения совершается через рождение и смерть. Демография изучает процессы рождаемости и смертности, типы естественного движения населения и другие явления, связанные с перечисленными процессами причинной и следственной зависимости. Задача исследования заключается в определении лексических единиц демографии, выражающих названные явления (размеры рождаемости, причины увеличения или сокращения её; повозрастная

смертность, причины увеличения смертности; прирост населения в зависимости от режима рождаемости и смертности, т. е. естественный прирост населения, территориальные перемещения и т. д.).

Как самостоятельная наука демография изучает закономерности и факторы, определяющие или существенно влияющие на такие явления человеческой жизни, как рождаемость, смертность, брачность и прекращение брака, воспроизводство супружеских пар и семей, воспроизводство населения в целом как единства этих процессов; она исследует изменения возрастно-половой, брачной и семейной структуры населения, взаимосвязь демографических процессов и структур, а также закономерности изменения общей численности населения и семей как результата взаимодействия этих явлений. Демография разрабатывает методы описания, анализа и прогноза демографических процессов и демографических структур.

В практическом плане в область демографических исследований входит описание демографической ситуации, анализ тенденций и факторов демографических процессов на планете в целом, в отдельной стране или группе стран; на отдельных территориях или в отдельных группах населения в различные периоды. На основании изучения особенностей рождаемости и смертности в разных поколениях, в разных социальных группах и на разных территориях демография оценивает их наиболее вероятные изменения в будущем, разрабатывая демографические прогнозы. При рассмотрении предмета исследования в демографии выделяют: изучение процессов брачности и прекращения брака, демографической функции семьи и воспроизводства брачной и семейной структуры населения; рождаемости и ее социальной обусловленности; смертности и ее социальной обусловленности; воспроизводства населения, роста его численности, взаимосвязей демографических процессов и структур.

Многие понятия демографии довольно размыты и не имеют точных определений. Это связано с близостью понятийного аппарата обыденной лексики. Такие понятия, как: дети, семья, рождаемость, смертность, младенческая смертность, брак, развод, продолжительность жизни и т.д., не требуют специальных объяснений. Вместе с тем демографы вкладывают в них совершенно точное содержание, и во избежание путаницы необходимо строго следить за их употреблением. Вместе с тем существует и целый ряд специальных терминов, которые широко употребляются, в частности в публицистике и средствах массовой информации, и которые нуждаются в пояснении. В демографии, говоря о населении, часто используют два понятия - собственно население и народонаселение.

«Население» является более распространенным и менее определенным понятием. Можно сказать население страны, города, деревни, района и т.д.

Понятие «народонаселение» обычно употребляют, когда нужно дать целостное представление о стране (государстве) или крупном регионе (Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион и т.д.). Стабильное население, или закрытое население. Понятие, используемое в демографическом моделировании, позволяет анализировать возможное развитие событий при условии отсутствия миграций, неизменными во времени темпами рождаемости, смертности и возрастной структурой населения.

Открытое население – реальное население, численность которого меняется не только под воздействием процессов воспроизводства, но и в результате миграций, а также социально – политических катаклизмов и катастроф.

Воспроизводство населения – это процесс постоянного возобновления поколений людей. Демографический взрыв – резкий рост численности населения в результате снижения смертности в результате улучшения условий жизни и медицинского обслуживания, при сохранении темпов рождаемости. Демографический переход – смена типов воспроизводства населения.

Как известно демография изучает не только демография, но и целый комплекс других наук и имеет с ними тесные связи. Широкое использование в демографии математических методов обуславливает её связи с математикой. Находясь в системе экономических наук, демография пользуется данными других экономических наук, поскольку демографическое поведение населения в значительной степени зависит и от общего уровня развития страны.

REFERENCES

1. Введение в демографию / Под ред. В.А.Ионцева, А.А.Саградова. – М., 2002.
2. Демография / Под ред. Н.А.Волгина. – М., 2003.
3. Ключкова М.С. Демография: учебное пособие/ М.С. Ключкова. – М.: Изд-во РИОР, 2006.
4. Медков В.М. Демография: учебник/ В.М. Медков. – М.,2003.
5. Медков В.М. Основы демографии: учебное пособие/ В.М. Медков. – Рн/Д: «Феникс», 2003.
6. Словарь социолнгвистических терминов. – М.: Институт языкознания РАН, 2006. – С. 53 (в кн. Всего 312 с)
7. Толковый словарь иноязычных слов» \ Крысина Л.П. М.: Эксмо, 2010.- 944с.